

Profil socioéconomique de la femme face à la décision de recourir aux soins de santé en milieu urbain à l'Est de la République Démocratique du Congo : cas de la zone de santé de Kadutu

Mulumeoderhwa BA^{1*}, Aziza S², Ndokabila DE^{1,2}

¹ Département de Santé Publique, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bukavu, ISTM, BP 3036 Bukavu, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

² Direction des Développements et de Coopération de la Suisse (DDC).

ARTICLE INFO

***Corresponding Author:**
Mulumeoderhwa BA; E-mail:
alainmb04@gmail.com, Tel:
(+243) 971-477-236

Received : 03 Mar 2020

Accepted : 28 Jun 2020

Published: 30 Jun 2020

Read online:

Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.

© 2020 Mulumeoderhwa et al.; licensee CRPS. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>).

RESUME

Cadre d'étude: Zone de Santé de Kadutu

Objectif : contribuer à l'amélioration de recours aux soins de santé de la femme en milieu urbain.

Matériel et méthodes : une étude transversale a été menée chez 424 femmes dans la ZS Kadutu sur une période allant de Janvier en Mars 2017. L'échantillonnage était proportionnel et la collecte a été faite à l'aide d'un questionnaire. Les données ont été décrites en effectifs, pourcentages, les moyennes, les écart-types, les médianes, quartiles. Le test de Khi-carré, a été calculé à un seuil de 0,05 pour comparer les pourcentages et la régression logistique pour déterminer les facteurs associés à la décision de recourir aux soins. Les logiciels Excel 2013, Epi Info 3.5.4 et SPSS 22.0 ont été utilisés pour la validation et les analyses des données.

Résultats : plus de la moitié soit 59.2 % avait une décision de recourir aux soins de leur choix. Les facteurs associés à la décision de la femme étaient : le fait qu'une femme venait en première position dans le mariage OR=0,477(0,276-0,823)0,008 et le fait qu'une femme était capable de se payer elle-même ces soins OR=1,984 (1,162-3,86)0,012.

Conclusion : la prise de décision de recours aux soins chez la femme reste un problème en santé publique, les résultats montrent que les facteurs qui l'influencent sont d'ordre économique et culturel. Une conjugaison d'effort multisectorielle et multifactorielle dans la promotion et l'autonomisation des femmes serait une de solution.

Mots-clés : Facteurs, Structures de santé, Femme, Sud-Kivu, RDC

Socioeconomic profile of women and their decision to seek healthcare in an urban setting in eastern of the Democratic Republic of Congo: case of the Kadutu Health Zone

ABSTRACT

Study context: Kadutu Health Zone

Objective: contribute to enhancing women's access to healthcare in urban settings.

Material and methods: a cross-sectional study was conducted on 424 women in the Kadutu Health Zone from January to March 2017. The data was collected using a questionnaire and was sampled proportionally. Data were described as numbers, percentages, means, standard deviations, medians and quartiles. To compare percentages, the Chi-square test with a 0.05 cutoff was performed and logistic regression was used to determine the factors associated with the decision to seek care. Data validation and analysis were performed using Excel 2013, Epi Info 3.5.4 and SPSS 22.0.

Results: more than half (59.2%) woman had made the decision to seek care of their choice. The fact that a woman came first in the marriage OR=0.477(0.276-0.823)0.008 and the ability of a woman to pay her own care OR=1.984 (1.162-3.86)0.012 were associated factors with the woman's decision.

Conclusion: the results suggest that economic and cultural variables influence women's decision to seek healthcare, which remains a concern in public health. One approach would be a multi-sectorial and multi-factor campaign to promote and empower women.

Keywords: Factors, Healthcare facilities, Women, South Kivu, DRC